

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES

DOI: 10.15507/2311-2468.013.202501.029-036

EDN: <https://elibrary.ru/xmzltp>

УДК / UDC 94:316.354

eISSN 2311-2468

<https://ogarev-online.ru>

Оригинальная статья / Original article

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В 1990–2020-е гг.: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

А. В. НикитинаНациональный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия✉ vertyshka2000@mail.ru

Аннотация

Введение. Статья посвящена обзору научных трудов, где рассматриваются различные аспекты российских молодежных общественных объединений 1990–2020-х гг. Цель исследования – проследить развитие концепции молодежной политики в исследованиях отечественных ученых в постсоветский период.

Материалы и методы. Материалами исследования стали основные научные работы по выбранной теме, опубликованные с конца 1980-х гг. Применены сравнительно-исторический, хронологический методы, метод перспективного анализа.

Результаты исследования. Из выводов исследования следует, что на данный момент необходимо переосмыслить деятельность молодежных общественных объединений с исторической и региональной точек зрения.

Обсуждение и заключение. В большей части научных работ тема молодежных объединений изучена с социологической или политологической стороны, что порождает потребность изучения молодежных общественных объединений с исторической точки зрения. Кроме того, значимую роль в изучении данной проблемы играют региональные исследования, благодаря которым складывается история молодежных объединений всей страны. Материалы статьи могут быть полезны для развития идей государственной и региональной молодежной политики.

Ключевые слова: историография, молодежь, молодежные общественные объединения

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Никитина А. В. Молодежные общественные объединения в 1990–2020-е гг.: историографический обзор // Огарёв-онлайн. 2025. Т. 13, № 1. С. 29–36. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202501.029-036>

© Никитина А. В., 2025

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

YOUTH PUBLIC ASSOCIATIONS OF THE 1990–2020s: A HISTORIOGRAPHICAL REVIEW

A. V. Nikitina

National Research Mordovia State University,

Saransk, Russia

✉ vertyshka2000@mail.ru

Abstract

Introduction. The article provides an overview of the research works dealing with various aspects of Russian youth public associations of the 1990–2020s. The aim of the study is to trace the development of the conception of youth policy in the works of Russian researchers during the post-Soviet period.

Materials and Methods. Materials of the study include the key research works on the topic published from the late 1980s to the present time. The author used the comparative historical method, chronological method and method of prospective analysis.

Results. From the conclusions of the study it follows that at the present time it is necessary to reconsider the activities of youth public associations from the historical and regional point of view.

Discussion and Conclusion. The reviewed works show that the subject of youth public associations has been studied in the framework of sociology and politics. This fact creates the need for studying the subject in the framework of history. In addition, regional studies have proved to be important as they can trace the history of youth public associations of the entire country. The materials of the article can be useful for the development of state and regional youth policy.

Keywords: historiography, youth, youth public associations

Conflict of interest. The author declares no conflict of interest.

For citation: Nikitina A.V. Youth Public Associations of the 1990–2020s: A Historiographical Review. *Ogarev-online*. 2025;13(1):29–36. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.013.202501.029-036>

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день молодежная тема продолжает оставаться актуальной, поскольку от решения проблем данной социальной группы населения напрямую зависит благосостояние и будущее страны. Исторические знания в новых условиях становятся весьма эффективным средством поиска путей дальнейшего развития страны, инструментом изменения общественного сознания и важным источником формирования современной политической культуры молодежи и всех жителей России.

В научной литературе дается ряд трактовок понятия «молодежные общественные объединения». На наш взгляд, наиболее общим и полным является определение, предложенное А. М. Лагуткиной: «Молодежное общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, достигших 14-летнего возраста, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе молодежного общественного объединения» [1, с. 95].

Законодательно закреплено более широкое понятие: «Молодежное общественное объединение – это международное, общероссийское, межрегиональное, региональное,

местное добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное в установленном законом порядке молодыми гражданами, объединившимися на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения»¹.

Авторы, занимающиеся вопросами государственной молодежной политики и молодежных общественных объединений, отмечают недостаток внимания к историческому аспекту проблемы [2]. П. А. Меркулов подчеркивает, что изучение данного вопроса на региональном уровне позволило бы создать полную картину развития молодежных объединений в России [3].

Цель исследования заключается в описании эволюции содержания молодежных общественных объединений в трудах отечественных исследователей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ходе исследования использованы работы по тематике молодежных общественных объединений и молодежной политики за последние тридцать лет. Для обзора отобраны 26 источников, опубликованные в период с конца 1980-х гг. до настоящего времени и посвященные характеристике молодежных общественных объединений: от правовых до моральных сторон их деятельности. Все источники представляют собой оригинальные и обзорные статьи, в которых рассматривается история развития молодежных общественных организаций постсоветского периода, а также государственной политики, направленной на улучшение положения молодежи. Статьи были извлечены из библиотечных систем Elibragy и «КиберЛенинка».

Для получения наиболее точных результатов применены сравнительно-исторический, хронологический методы и метод перспективного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

История молодежных общественных объединений достаточно хорошо представлена в научной историографии. Данной теме посвящено множество монографий, научных статей, диссертаций в различных областях наук, особенно в социологических и политологических. Однако, несмотря на все обилие материала, центром большинства работ является анализ советского периода истории России, а именно оценка деятельности Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (далее – ВЛКСМ).

На рубеже 1980–1990-х гг. появляются исследования молодежи, связанные с политическими трансформациями в стране. Большое значение в этот период приобретают работы, направленные на переосмысление путей и форм деятельности молодых людей, которые вышли из рядов ВЛКСМ, когда в 1991 г. было принято решение о его самороспуске. К авторам, разрабатывавшим данную проблему, можно отнести историка и социолога И. М. Ильинского. Его работы прошли путь от отражения деятельности советской молодежи в рядах ВЛКСМ до ее положения в «критический момент истории»².

¹ О молодежной политике в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/46328> (дата обращения: 27.01.2025).

² Ильинский И. М. Советская молодежь в критический момент истории. Афины : Оидигитис, 1988. 189 с.

И. М. Ильинский продолжает изучать молодое поколение и после распада СССР, уделяя внимание проблеме государственной политики, направленной на молодежь. Именно он, еще в 1987 г., предложил ввести термин «молодежная политика». После подписания Указа Президента РФ от 16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики» у И. М. Ильинского вышла работа, в которой он описал историю возникновения законодательства и государственных учреждений, отвечающих требованиям молодежной политики. Кроме того, в этой работе дана оценка эффективности предложенных мер в данной сфере³.

Социолог В. А. Луков продолжил развивать идеи И. М. Ильинского относительно политического и социального положения молодежи, что нашло выражение в ряде статей [4; 5]. На базе Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета В. А. Лукову удалось собрать вокруг себя молодых исследователей, занимающихся вопросами молодежи и молодежной политики, таких как Э. К. Погоркий, С. В. Луков. Основные идеи их исследований заключались в формировании нового взгляда на молодое поколение: они предлагали рассматривать не инновационные свойства молодежи, а новационные.

Как и в исследованиях предшественников, в работах В. А. Лукова прослеживается идея поиска вектора реализации молодежной политики на пути к информационному обществу, условий для политической самореализации молодежи, которая возникала бы не хаотично, а согласно определенной общественной стратегии или плану.

Работы В. И. Чупрова [6; 7], П. А. Меркулова [2; 3], Е. Г. Слуцкого⁴ указывают на проблему отсутствия в России четко спланированной и эффективной молодежной политики в связи с недостаточностью финансирования и нормативно-правовой базы.

Работы историка и социолога Б. А. Ручкина направлены на изучение адаптации молодежи [8]. Автор с социологической точки зрения, опираясь на данные опросов, приходит к выводу о проблемном положении молодежи. Исходя из этого, он предлагает формировать эффективную молодежную политику.

Н. Л. Смокотина обращает внимание на психологическое состояние молодежи и то, как оно влияет на их политическое поведение. По ее мнению, новые условия жизни, сформировавшиеся после распада СССР, сыграли большую роль в формировании экстремистских идей [9].

С начала 2000-х гг. исследователи начинают изучать новое поколение молодежи – поколение Y. Вырастают те семнадцати- и восемнадцатилетние молодые люди, которые застали в юном возрасте перестройку, их отношения с государством уже другие. Между государством и молодежью появляется посредник – молодежные объединения и организации. Изучением этих новых институтов в научной историографии занимались А. И. Андреев и И. В. Ильин. В одной из своих работ они проследили хронологическое развитие молодежных общественных объединений, а также отдельно рассмотрели взаимоотношения власти и молодежи в постсоветский период. В результате они пришли к следующим выводам: в конце 1990-х гг. работа с молодежными объединениями проводилась на государственном уровне

³ Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика: Философия. История. Теория. М. : Голос, 2001. 694 с.

⁴ Слуцкий Е. Г. Молодежная политика на рубеже веков: вопросы теории и практики. СПб. : ИРЭ РАН, 1999. 87 с.

лишь для привлечения молодежи к голосованию, решению политических вопросов в пользу государства. Наиболее активно данную деятельность проводили различные политические партии, которые создавали молодежные объединения в целях своей популяризации среди молодого поколения. Кроме того, А. И. Андреев и И. В. Ильин на примере молодежных организаций начала 2000-х гг. доказали, что молодежь и молодежные объединения существенным образом могут влиять на формирование политической системы и расстановки политических сил в государстве. По мнению авторов, государство уделяет особое внимание проблемам молодежи в предвыборный период, когда необходимо привлечь наибольшее число избирателей к голосованию за ту или иную кандидатуру. Так, например, сложилось в период предвыборной кампании 1996 г., когда рекламщики привлекли к голосованию за Б. Н. Ельцина значительное число молодых избирателей⁵.

К числу ученых, занимающихся изучением отношений между государством и молодежными объединениями можно отнести и О. А. Коряковцеву, которая выявила, что наиболее эффективным решением проблем в молодежной среде является коммуникация на региональном уровне между государственными органами и молодежными организациями [10].

Процесс формирования новых постсоветских молодежных объединений анализировали такие авторы, как В. А. Кудинов и В. И. Соколов. В их работах прослеживается идея молодежного движения как конструктивной энергии, направленной на обновление российского общества в постсоветский период, что выражено в мысли: «социально-политическая миссия молодежных организаций заключается в структурировании интересов молодых поколений, которые несут особую ответственность за сохранение и развитие страны и социально-культурных проблем российского общества»⁶.

Оценкой роли молодежных общественных объединений с точки зрения их негативного и позитивного опыта занимались такие исследователи, как В. И. Чупров [6; 7] и Ю. А. Зубок⁷, которые подчеркнули значимость молодежных организаций для молодых людей. Проведенные ими социологические исследования доказали, что через стремление к объединению со сверстниками молодежь проявляет себя.

В диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук О. А. Родиной выявлено, что молодежные общественные объединения влияют на становление личности молодых людей. За счет своего участия в этих организациях, молодежь формирует «определенные стереотипы сознания и поведения», которые позже транслирует обществу⁸.

И. В. Фирсакова также отмечает, что ряд насущных проблем молодого поколения решается только благодаря работе молодежных общественных организаций [11].

⁵ Андреев А. И., Ильин И. В. Общественные движения молодежи и молодежная политика: исторический экскурс // Российское студенчество на рубеже XX–XXI веков: трансформация системы ценностей : сб. науч. тр. Сер. «Проблемы философии». М. : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2012. С. 107–130. EDN: PAOEEH

⁶ Соколов В. И. История молодежного движения России (СССР) со второй половины XIX до XXI века : учеб. пособие. Рязань : Узорочье, 2002. 626 с.

⁷ Саморегуляция в молодежной среде: типологизация и моделирование : моногр. / Ю. А. Зубок [и др.]. Белгород : «Эпицентр», 2022. 360 с. <https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-382-9.2022>

⁸ Родина О. А. Молодежные общественные объединения в современной России: социологический анализ эффективности : автореф. дис. ... канд. социол. наук. Екатеринбург, 2006. 28 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dissercat.com/content/molodezhnye-obshchestvennye-obedineniya-v-sovremennoi-rossii-sotsiologicheskii-analiz-effekt> (дата обращения: 14.01.2025).

Истории молодежных общественных объединений касаются и региональные исследования. В частности, в Республике Мордовия, как и в общей историографии, большое значение имеют работы по изучению государственной молодежной политики. Например, Е. В. Балыкова на основе анализа политической деятельности молодых людей приходит к выводу, что в республике почти отсутствует политическая активность молодежи (по данным на 2008 г.), что требует пересмотра молодежной политики в регионе [12].

Г. А. Корнишина и К. В. Комарова проследили эволюцию государственной молодежной политики в нескольких регионах России, в том числе и Республике Мордовия. Благодаря чему пришли к выводу, что социальная значимость молодежных общественных объединений определяется их вкладом в формирование духовных качеств молодежи [13].

Т. М. Дадаева и Р. А. Семенов [14] занимались изучением взаимоотношений государства и различных гражданских общественных объединений Республики Мордовия. Авторы отметили, что на этапе проведения исследования отметили взаимодействие вышеупомянутых субъектов государственной молодежной политики малоразвито.

Изучением неформальных молодежных объединений Республики Мордовия и их влиянием на политическую жизнь региона занимался А. К. Моисеев. Основной идеей, изложенной автором, является строгий контроль над неформальными объединениями в целях профилактики экстремизма [15].

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного обзора описано содержание работ отечественных исследователей по проблемам молодежной политики и молодежных общественных объединений. Установлено, что статьи, опубликованные в постсоветский период, преимущественно посвящены социологическим и политическим аспектам заявленного вопроса. В публикациях подчеркивается высокая значимость молодежных общественных объединений как инструмента раскрытия творческого, карьерного, личностного потенциала молодежи и становления гражданственности.

Несомненно, все изученные и представленные нами в статье работы, привнесли неоценимый вклад в исследование молодежных общественных объединений России. Большая часть трудов отражает поиск единой молодежной концепции, которая стала бы основой для создания грамотной молодежной политики [2–4], при участии молодежных общественных объединений в постсоветский период [1; 16]. Кроме того, значительная роль в исследовании молодежной проблематики принадлежит работам, посвященным месту и роли молодого поколения в историческом процессе [7; 9; 12]. Одним из показателей положения дел в молодежной среде является политика, проводимая в каждом регионе отдельно, что позволяет выявить основные потребности этой группы населения в зависимости от субъекта РФ [3; 14; 15].

Таким образом, исходя из анализа научной литературы, можно сделать вывод, что несмотря на небольшую длительность постсоветского периода России, по меркам истории, в историографии накопился большой пласт научной литературы, касающейся различных сторон молодежной жизни, в том числе и молодежных общественных объединений. Тем не менее важно продолжить изучение данной темы с исторической точки зрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лагуткина А. М. Эволюция термина «молодежное объединение» в нормативно-правовых актах российской федерации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5. С. 93–96. URL: <https://www.gramota.net/article/hss20111325/fulltext> (дата обращения: 27.01.2025)
2. Меркулов П. А. Постсоветский этап развития историографии государственной молодежной политики – обретение нового смысла // Сервис в России и за рубежом. 2012. № 11. С. 161–170. EDN: **PVDELZ**
3. Меркулов П. А. История государственной молодежной политики России: перспективы изучения // Сервис в России и за рубежом. 2012. № 10. С. 9–12. EDN: **PFHUON**
4. Луков В. А., Луков С. В., Погорский Э. К. Инновационный потенциал новых поколений и молодежная политика на современном этапе развития общества // PolitBook. 2014. № 2. С. 6–18. EDN: **TOKUFL**
5. Луков В. А., Погорский Э. К., Тихомиров Д. А. Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 4. С. 231–236. EDN: **OULLIP**
6. Чупров В. И. Современная молодежная политика: что принять за «норму» развития // Социально-политический журнал. 1994. № 7–8. С. 144–154. EDN: **VZAHUN**
7. Чупров В. И. Становление отечественной школы социологии молодежи // Россия реформирующаяся. 2019. № 17. С. 103–125. <https://doi.org/10.19181/ezheg.2019.5>
8. Ручкин Б. А. Молодежь и становление новой России // Социологические исследования. 1998. № 5. С. 90–98. EDN: **VUNCGH**
9. Смакотина Н. Л. Российская молодежь в период радикальных социально-политических, экономических и культурных изменений в 90-е годы XX века // Alma mater. Вестник высшей школы. 2018. № 10. С. 108–114. <https://doi.org/10.20339/AM.09-18.108>
10. Коряковцева О. А. Государство и молодежь: проблемы гражданского взаимодействия // Социально-политические исследования. 2022. № 3. С. 20–32. <https://doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-20-32>
11. Березутский Ю. В., Фирсакова И. В. Роль общественных молодежных объединений в формировании социальной активности молодежи: теоретико-методологические подходы // Власть и управление на Востоке России. 2011. № 3. С. 147–151. EDN: **OFCEXB**
12. Балькова Е. В. Молодежь в политической жизни региона // Регионология. 2009. № 1. С. 240–248. EDN: **KUGZVR**
13. Корнишина Г. А., Комаров К. В. Этапы становления молодежной политики финно-угорских регионов Урало-Поволжья в конце XX – начале XXI в. // Финно-угорский мир. 2013. № 3. С. 53–57. URL: <https://csfu.mrsu.ru/arh/2013/3/53-57.pdf> (дата обращения: 14.01.2025).
14. Дадаева Т. М., Семенов Р. А. Механизмы взаимодействия гражданского общества и государственной власти (на примере Республики Мордовия) // Огарёв-online. 2014. № 24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-vzaimodeystviya-grazhdanskogo-obschestva-i-gosudarstvennoy-vlasti-na-primere-respubliki-mordoviya> (дата обращения: 14.01.2025).
15. Моисеев А. К. Социокультурное осмысление неформальных молодежных организаций Республики Мордовия на современном этапе // Вестник Чувашского университета. 2011. № 1. С. 94–99. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnoe-osmyslenie-neformalnyh-molodezhnyh-organizatsiy-respubliki-mordoviya-na-sovremennom-etape/viewer> (дата обращения: 14.01.2025).
16. Давыдов А. В., Коряковцева О. А. Молодежные организации и движения в России: история и современность // PolitBook. 2014. № 3. С. 41–54. EDN: **TMIZSH**

REFERENCES

1. Lagutkina A.M. Youth Association Term Evolution in Normative-Legal Acts of the Russian Federation. *Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Theory & Practice*. 2011;(5):93–96. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://www.gramota.net/article/hss20111325/fulltext> (accessed 27.01.2025).
2. Merkulov P.A. Post-Soviet Phase of Government Youth Policy Historiography Development: Finding New Sense. *Services in Russia and Abroad*. 2012;(11):161–170. (In Russ., abstract in Eng.) EDN: **PVDELZ**
3. Merkulov P.A. History of Russian State Youth Policy: Prospects for Study. *Services in Russia and Abroad*. 2012;(10):9–12. (In Russ., abstract in Eng.) EDN: **PFHUON**
4. Lukov V.A., Lukov S.V., Pogorsky E.K. Innovative Potential of New Generations and Youth Policy at the Present Stage of Devel-Opment of Society. *PolitBook*. 2014;(2):6–18. (In Russ., abstract in Eng.) EDN: **TOKUFL**
5. Lukov V.A., Pogorsky E.K., Tikhomirov D.A. State Youth Policy: the Russian and World's Practice of the Realization of New Generations' Innovative Potential. *Znanie. Ponimanie. Umenie*. 2011;(4):231–236. (In Russ., abstract in Eng.) EDN: **OULLIP**

6. Chuprov V.I. [Modern Youth Policy: What to Consider as the “Norm” of Development]. *Socialno-politicheskij zhurnal*. 1994;(7–8):144–154. (In Russ.) EDN: [VZAHUN](#)
7. Chuprov V.I. Formation of the National School of Youth Sociology. *Rossiya reformiruyushchayasya*. 2019;(17):103–125. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.19181/ezheg.2019.5>
8. Ruchkin B.A. [Youth and the Formation of the New Russia]. *Sociological Studies*. 1998;(5):90–98. (In Russ.) EDN: [VUNCGH](#)
9. Smakotina N.L. Russian Youth in the Period of Radical Socio-Political, Economical and Cultural Changes in the 90s of the 20th Century. *Alma mater. Vestnik Vysshey Shkoly*. 2018;(10):108–114. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.20339/AM.09-18.108>
10. Koryakovtseva O. A. State and Youth: Problems of Civil Interaction. *Social and Political Research*. 2022;(3):20–32. <https://doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-20-32>
11. Berezutsky Yu.V., Firsakova I. V. [The Role of Public Youth Associations in the Formation of Social Activity of Youth: Theoretical and Methodological Approaches]. *Power and Administration in the East of Russia*. 2011;(3):147–151. (In Russ.) EDN: [OFCEXB](#)
12. Balykova E.V. Youth in Political Life of the Region. *Regionology*. 2009;(1):240–248. (In Russ., abstract in Eng.) EDN: [KUGZVR](#)
13. Kornishina G.A., Komarov K.V. [Stages of Formation of Youth Policy in the Finno-Ugric Regions of the Ural-Volga Region in the Late 20th – Early 21st Centuries]. *Finno-Ugric World*. 2013;(3):53–57. (In Russ.) Available at: <https://csfu.mrsu.ru/arh/2013/3/53-57.pdf> (accessed 14.01.2025).
14. Dadaeva T.M., Semenov R. A. The Mechanisms of Interaction between Civil Society and State Power: a Study of Mordovia Republic. *Ogarev-online*. 2014;(24). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-vzaimodeystviya-grazhdanskogo-obschestva-i-gosudarstvennoy-vlasti-na-primere-respubliki-mordoviya> (accessed 14.01.2025).
15. Moiseev A.K. Socio-Cultural Understanding of Informal Youth Organizations in the Republic of Mordovia on the Present State. *Vestnik Chuvashskogo Universiteta*. 2011;(1):94–99. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnoe-osmyslenie-neformalnyh-molodezhnyh-organizatsiy-respubliki-mordoviya-na-sovremennom-etape/viewer> (accessed 14.01.2025).
16. Davydov A.V., Koryakovtseva O.A. The Youth Organizations and the Movements in Russia: History and Present. *PolitBook*. 2014;(3):41–54. (In Russ., abstract in Eng.) EDN: [TMIZSH](#)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Никитина Алёна Владимировна, аспирант, преподаватель кафедры экономической истории и информационных технологий Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6708-3152>, SPIN-код: [1175-1520](#), vertyshka2000@mail.ru

Автор проверил и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 13.01.2025; одобрена после рецензирования 06.02.2025; принята к публикации 13.02.2025.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Alyona V. Nikitina, Postgraduate Student, Lecturer at the Department of Economic History and Information Technology, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6708-3152>, SPIN-code: [1175-1520](#), vertyshka2000@mail.ru

All authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 13.01.2025; revised 06.02.2025; accepted 13.02.2025.